

**DESINFORMAÇÃO, TENSIONAMENTOS INSTITUCIONAIS E
DEMOCRACIA: EFEITOS DA EXPANSÃO DA COMUNICAÇÃO
DIGITAL NAS CAMPANHAS PRESIDENCIAIS DE 2018 E 2022 NO
BRASIL**

 DOI: 10.5281/zenodo.19893905

Carlos Alexandro de Carvalho Souza

*Professor no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Doutor em Sociologia,
carlos.carvalho@ifal.edu.br*

Karolyne Santana Costa Vasconcelos

*Professora na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Doutora em Sociologia,
karolyne.vasconcelos@servidor.uepb.edu.br*

RESUMO

O crescente processo de digitalização das práticas sociais modificou as formas de consumo de informação política, especialmente diante da algoritmização das campanhas eleitorais e da mobilização política nos ambientes virtuais. A presente pesquisa se serviu de três núcleos teóricos para analisar o uso sistemático de estratégias de desinformação nas duas últimas eleições presidenciais e suas implicações para a democracia brasileira: O paradigma informacional (Castells, 2008; Jenkins, 2018), pós-verdade e desinformação (Da Empoli, 2020; Dourado, 2021; Gomes, 2019), democracia representativa e esfera pública (Ziblatt, 2020; Avritzer, 2023; Przeworski, 2020). Esses aportes foram mobilizados para responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais foram as respostas institucionais para conter o avanço da desinformação como método de engajamento político nas eleições presidenciais de 2018 e 2022 no Brasil? A análise de dados secundários como reportagens jornalísticas, relatórios de entidades, dispositivos legais e decisões judiciais ajudaram a identificar e compreender a animosidade política e o recrudescimento dos atos de violência digital. As plataformas digitais se tornaram espaços de intensificação da polarização afetiva e de projeção do populismo digital que se apresenta, dissimuladamente, como antissistema, servindo-se de recursos algoritmizados para pautar o debate público com discursos de ódio, destruição de reputações e desinformação como método de adesão ideológica, o que demanda o fortalecimento dos mecanismos institucionais, como a atuação do Poder Legislativo e do sistema de justiça na proteção do regime democrático.

Palavras-chave: Desinformação. Democracia. Eleições presidenciais. Comunicação política. Interseccionalidades.

ABSTRACT

The ongoing digitalization of social practices has transformed patterns of political information consumption, particularly in the context of the algorithmic structuring of electoral campaigns and the growing role of political mobilization in online environments. This study draws on three theoretical frameworks to examine the systematic use of disinformation strategies in Brazil's two most recent presidential elections and their implications for democratic institutions. These frameworks include the informational paradigm (Castells, 2008; Jenkins, 2018), debates on post-truth and disinformation (Da Empoli, 2020; Dourado, 2021; Gomes, 2019), and approaches to representative democracy and the public sphere (Ziblatt, 2020; Avritzer, 2023; Przeworski, 2020). These perspectives guide the following research question: what institutional responses have emerged to contain the expansion of disinformation as a strategy of political engagement during the 2018 and 2022 presidential elections in Brazil? The analysis of secondary data sources including journalistic reports, institutional reports, legal instruments, and judicial decisions enabled the identification and interpretation of patterns of political hostility and the escalation of digital violence. Digital platforms have increasingly become arenas for the intensification of affective polarization and the projection of a form of digital populism that often presents itself as anti-system while relying on algorithmically driven communication strategies to shape public debate through hate speech, reputational attacks, and disinformation as mechanisms of ideological mobilization. These dynamics highlight the need to strengthen institutional safeguards, particularly through the actions of the Legislative branch and the justice system in protecting democratic governance..

Keywords: Disinformation. Democracy. Presidential elections. Political communication. Intersectionalities.

INTRODUÇÃO

Os desdobramentos do paradigma da sociedade informacional (Castells, 2008) e da digitalização (Jenkins, 2018; Souza, 2025) se revelam cada vez mais contundentes, ensejando novas formas de comunicação política e consumo de informação que interferem nas formas de mobilização eleitoral e no funcionamento da democracia representativa.

As eleições presidenciais brasileiras de 2018 e 2022 foram marcadas pelos disparos de mensagens em massa e pela consolidação de uma pujante indústria de desinformação (Mello, 2021), além de novos desafios legais e comportamentais diante das estratégias digitais abusivas que produziam engajamento dos eleitores com a utilização de informações enviesadas e falsas, influenciando negativamente a opinião pública por meio de discursos de ódio e teorias conspiratórias.

Os estudos de Dourado (2021), Mello (2020) e Gomes (2019) amparam este trabalho para a compreensão dos fluxos de consumo de informação, a algoritmização

da política, as mudanças na esfera pública e o aumento da polarização política. A pesquisa analisou os mais recentes tensionamentos entre grupos empresariais proprietários de redes sociais digitais e as instituições de guarita constitucional e eleitoral, como o Ministério Público e o Tribunal Superior Eleitoral, para responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais foram as respostas institucionais para conter o avanço da desinformação como método de engajamento político nas duas últimas eleições presidenciais no Brasil?

A metodologia da pesquisa se estruturou em dois eixos: a) levantamento bibliográfico e aportes teóricos sobre o crescimento da influência da desinformação nas plataformas e aplicativos digitais nas eleições presidenciais brasileiras e b) análise do Projeto de Lei da Responsabilidade e Transparência na Internet (PL 2630/2020), Resoluções do TSE sobre disparos em massa e desinformação e decisões judiciais sobre retirada de conteúdos desinformativos nas plataformas digitais.

O Ministério Público Federal (MPF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desempenharam papel fundamental para o combate à desinformação e abusos de poder dos atores políticos no processo eleitoral brasileiro. A Resolução 23.671/2021 do TSE foi uma das respostas ao comprometimento da isonomia nas disputas eleitorais ao estabelecer a proibição expressa aos disparos em massa de mensagens eleitorais.

O acirramento dos radicalismos, notícias falsas e insuficiência das políticas de moderação de conteúdos nas plataformas digitais ensejou a proposição legislativa do PL 2630/2020. Na mesma direção, ações judiciais contra duas grandes plataformas digitais responsáveis pelo compartilhamento em massa de notícias falsas no período eleitoral de 2022 ilustram o papel das instituições estatais para o aperfeiçoamento do regime democrático em um cenário de incertezas.

EXPANSÃO DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE INTERAÇÃO E CONSUMO DE INFORMAÇÃO

A infraestrutura sociotécnica da internet reflete um conjunto dinâmico de funções e estruturas, organizando-se para abranger uma ampla gama de atividades, tendo sido ampliada com frequência na dimensão do surgimento de diferentes softwares que conectam bilhões de pessoas e seus dispositivos ao redor do mundo,

proporcionando diversas experiências e atribuições aos usuários (Jenkins, 2018). Arquiteturas, protocolos e serviços têm passado por adaptações constantes.

À medida que esse processo se amplia, torna-se cada vez mais urgente a análise sobre como a internet e os atributos que funcionam sobre sua rede sociotécnica tem reorganizando recursos e funcionalidades, o que implica em diferentes dinâmicas sociais relacionadas ao acesso e consumo de informação. Elas se traduzem em mudanças nas formas de incentivo e mecanismos de engajamento dos cidadãos para se envolverem com a política institucional, os processos decisórios e os contextos nos quais os candidatos se comunicam, impactando nas instituições democráticas.

Costa (2022) oferece uma análise comparativa de taxas acerca das transformações nos perfis de uso da internet desde a sua popularização comercial no início dos anos 2000, evidenciando que o crescimento do uso mundial, em comparação com os dados populacionais, não apresentou curvas descendentes, mantendo-se consistente mesmo com diferentes níveis de aceleração. A autora elaborou uma tabela denominada “Estatísticas de população e uso da Internet mundial” (Costa, 2022, p.145), na qual analisou dados de todos os continentes entre 2000 e 2020, destacando o crescimento quantitativo do uso da internet. A América Latina, incluindo o Brasil, registrou um aumento de aproximadamente 2.489% em 2020 desde o ano 2000. Os valores globais de crescimento foram de 1.239%. O Relatório *The Americas* de 2018 indicou que o Brasil tinha 139,1 milhões de usuários de Internet, representando um aumento significativo desde 2017.

O uso de mídias sociais, dadas como plataformas online e aplicativos que permitem que os usuários compartilhem conteúdo, interajam entre si e construam redes de relacionamento virtual via dispositivos móveis também cresceu, sendo o WhatsApp uma das plataformas mais acessadas, com 56% da preferência. Em 2021, a população global alcançou 7,83 bilhões, com um crescimento anual de 1%. Cerca de 5,22 bilhões de indivíduos (66,6% da população global) utilizavam celulares, evidenciando um aumento de 1,8% desde janeiro de 2020, neste mesmo ano houve um aumento significativo de redes sociais devido à pandemia da Covid-19, com meio bilhão de novos usuários de mídia social e trilhões de dólares gastos em comércio eletrônico (We Are Social; Hootsuite, 2021).

Analisando o comportamento em relação às mídias sociais, percebe-se uma mudança nas prioridades, com a busca por informações liderando as motivações para

se conectar à Internet, tem-se que o uso de mídias sociais e aplicativos de mensagens atinge uma média diária de 151 minutos, um aumento de 40 minutos desde 2015, sendo os latino-americanos aqueles, os usuários que mais dedicam tempo navegando nessas plataformas (DATA REPORTAL, 2023).

No ano de 2023, o Facebook, sob o comando do grupo Meta Platforms, ultrapassou um bilhão de contas cadastradas, alcançando mais de 2,9 bilhões de usuários ativos mensais, distribuídos no WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. O relatório sobre tendências digitais da Comscore (2023) entrega outros dados detalhados, segundo a pesquisa o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais, os valores são medidos em totais de minutos sobre o consumo de social media

O relatório mostrou também que o top 5 brasileiros é composto por o Youtube, Facebook, Instagram, Tik-Tok e Kwai respectivamente. Logo em seguida está o antigo Twitter. O Instagram e o Youtube têm uma média superior a 12h e 22 minutos por mês, por usuário, ambos têm um alcance superior a 80%, que se refere ao número total de usuários únicos que viram determinado conteúdo publicado por um perfil, página ou conta durante um período específico. Esta porcentagem também pode ser aplicada ao alcance do Facebook.

Os dados até aqui apresentados refletem uma realidade dinâmica, demandando uma análise contextualizada de métricas para compreender cenários mais precisos, sobretudo diante das imbricações entre o uso dos espaços virtuais e aplicativos de interação e o campo da política institucional. No extremo oposto dos entusiastas com todo essa expansão das formas de comunicação e interação, que efetivamente superaram barreiras e se tornaram fundamentais no mundo contemporâneo, estão os céticos quanto aos seus usos e consequências sociais, sobretudo quando fenômenos como a pós-verdade e a desinformação se apresentam como efeitos colaterais oriundos da popularização das redes sociais digitais, aplicativos e plataformas, recrudescendo animosidades e tensionamentos institucionais no campo da comunicação política.

É nesse mesmo quadro de digitalização das práticas sociais e mudanças comportamentais que diversas instituições passam por tensionamentos e protagonizam novos desafios (Souza, 2025), os quais, no presente trabalho, são delimitados às eleições presidenciais de 2018 e 2022 no Brasil.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS E DESINFORMAÇÃO NO BRASIL

Além dos tradicionais tensionamentos históricos que envolvem as disputas eleitorais no Brasil, os pleitos presidenciais de 2018 e 2022 foram marcados pelo ineditismo dos efeitos negativos da expansão da pós-verdade, na qual as narrativas ganham centralidade em detrimento da veracidade dos fatos e a desinformação, as fake news, as manipulações algorítmicas, o populismo, a polarização afetiva (Fuks & Marques, 2022) e os discursos de ódio são indicadores empíricos deste fenômeno que fragiliza o regime democrático.

Esse quadro é reflexo do que ocorreu poucos anos antes nos EUA e em países europeus, como a Itália, Hungria e o Reino Unido, nos quais a ascensão e o crescimento do populismo radical de partidos de direita evidenciam o que Giuliano da Empoli (2020) chama de engenheiros do caos, referindo-se aos estrategistas políticos e conselheiros que ganharam destaque nas campanhas eleitorais que tiveram a desinformação sistemática como um método de engajamento. Os engenheiros do caos se utilizam de alguns recursos como o gerenciamento de algoritmos, plataformas virtuais e *bots* para captar tendências e direcionar as narrativas, o discurso supostamente antissistema, a destruição de reputações dos opositores, a intimidação dos que questionam seus métodos e o fomento ao comportamento de seita.

Um importante reflexo do padrão de uso das redes sociais digitais é a extensão da lógica do entretenimento e do consumo imediato de informações para a esfera pública, na qual se situa o debate político institucional. Mudanças no comportamento coletivo relacionadas à digitalização dos serviços, acessíveis à um clique, com vários catálogos e possibilidades para consumo imediato, contaminam o modo como se olha para a temporalidade do mundo político, cujo atendimento de demandas, em função das diversas instâncias decisórias de mediação, ainda é severamente marcado pela dinâmica analógica.

A insatisfação com a suposta demora ou incapacidade de atender o que discursivamente é apresentado como demanda orgânica do povo, é guiada pelo populismo no novo paradigma da comunicação política que se amplificou na última década. Longe de qualificar o debate, fortalecendo os pilares e finalidades sobre os quais repousa o regime democrático, justificando sua necessidade de maturação das decisões e políticas públicas, ela reforça uma visão simplista e falaciosa do papel das

instituições, mas bastante eficaz para manter as hordas de simpatizantes e eleitores suficientemente engajadas nos seus redutos digitais.

Efeito semelhante também aplaca o campo jurídico, cada vez mais pressionado a dar respostas imediatas aos conflitos do mundo político que está cada vez mais imerso nas formas de operação do mundo virtual, produzindo tensionamentos normativos exemplificados pela crescente judicialização de peças de publicidade política, postagens e conteúdos produzidos e disseminados nas plataformas digitais.

Os diversos casos que tem demandado a atenção do Poder Judiciário, como retiradas de conteúdos categorizados como inadequados ou em desacordo com a legislação, ou pedidos judiciais de informações sobre contas ou canais, ocorrem em meio a diversos ataques à legitimidade das instâncias judiciárias, muitos dos quais inflamados por campanhas de desinformação que objetivam manipular a opinião pública, intimidando a atuação de agentes estatais cuja função é a preservação do Estado Democrático de Direito.

O gerente de políticas públicas e eleições globais do aplicativo WhatsApp admitiu que houve envio massivo de mensagens por empresas durante as eleições de 2018 no Brasil (Carta Capital, 2018). Em outubro de 2018, o jornal Folha de São Paulo divulgou que empresários apoiadores do então candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) pagaram empresas de marketing para disparar mensagens contra Fernando Haddad (PT). O candidato petista também foi multado pelo TSE por impulsionamento irregular de conteúdo desfavorável a Bolsonaro (El País, 2019).

Os pleitos de 2018 e 2022 também foram marcados pela crescente importância de influenciadores digitais que atuam em plataformas como o YouTube. Diferente dos canais tradicionais de mídia jornalística e televisiva, regulada e fiscalizada por entidades que garantem os parâmetros de profissionalismo, ética e responsabilidade social, muitos desses canais se servem da autoimagem de anti-imprensa como forma de angariar organicidade, autenticidade e independência.

Além de se oporem ao jornalismo profissional, descrevendo-o como enviesado ideologicamente, eles também angariam uma espécie de blindagem de responsabilidades ao se colocarem apenas como discursos alternativos ou meros comentaristas, supostamente desinteressados, quando, no entanto, reforçam as narrativas de líderes políticos ao repercutirem seus posicionamentos. “O populismo é o filho do casamento entre a cólera e os algoritmos. Mesmo que esses líderes e movimentos pareçam absurdos e digam despautérios, é importante entender que há

uma lógica e um grande esforço tecnológico por trás” (Mello, 2021, p.150). O quadro dado na Tabela 1 indica as principais peças de fake News utilizadas no pleito presidencial de 2018.

Patrícia Campos Mello (2021) destaca a profunda mudança na estrutura das estratégias discursivas adotadas por líderes políticos. Por décadas, as táticas de comunicação de massa na democracia liberal se pautaram na tentativa de afastamento de posições extremadas e pela busca de convergência, ainda que parcial, de valores genéricos compartilhados em torno do ideal de bem comum. A direita populista contemporânea, por outro lado, explora o ressentimento e a desesperança por meio da segmentação de suas mensagens, potencializada pelo domínio das ferramentas digitais, como uma forma de criar adesão e engajamento, sobretudo ao eleger inimigos que funcionam como bode expiatório de questões sociais amplas, como direitos humanos, imigração, questões religiosas, de gênero e, mais recentemente, programas e políticas de vacinação e imunização.

Tabela 1: Quadro com as Principais peças de Fake News de 2018.

Títulos atribuídos às fake news	Núcleo
Uma eletrônica fraudada mostra voto para Haddad quando 1 é digitado	Ataque à credibilidade do sistema eleitoral
Rodrigo Santoro aparece com camisa de apoio a Bolsonaro	Personalidades publicamente conhecidas para chamar atenção
Haddad confessa que Lula será o verdadeiro presidente em caso de vitória	Questionamento da capacidade de liderança do candidato
Haddad disse que criança vira propriedade do Estado aos 5 anos e pode ter seu gênero escolhido	Debate rasteiro sobre gênero e papel do Estado em governos progressistas
Haddad tem 9.099 votos em seção com 777 eleitores, mostra boletim de urna	Uso de números para gerar “credibilidade matemática”
Amelinha Teles matou militares na ditadura	Subversão da imagem de vítimas de regimes autoritários

Fonte: Elaborados pelos autores com dados de Dourado (2021) e Gomes (2020)

RESPOSTAS INSTITUCIONAIS À EXPANSÃO SISTEMÁTICA DAS ESTRATÉGIAS DE DESINFORMAÇÃO

A Resolução 23.671/2021 do Tribunal Superior Eleitoral é um dos indicativos empíricos das reações do Poder Judiciário aos ataques ao regime democrático por meio de infrações relacionadas ao uso ilegal de dados. Ela atualizou a resolução 23.610/2019 e incluiu a vedação expressa aos disparos de mensagens em massa, objetivando o combate à desinformação e sua interferência direta no resultado das eleições. Na campanha presidencial de 2018 no Brasil, na qual os principais candidatos eram o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e o então deputado federal Jair Bolsonaro (PSL no referido período), empresários financiaram disparos em massa de mensagens anti-PT através do aplicativo de mensagem WhatsApp, contrariando a legislação eleitoral que proíbe o financiamento empresarial (Exame, 2018).

O art. 34 da referida Resolução é imperativo ao vedar a realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário ou por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus termos de uso.

Por meio da Resolução, a Corte Eleitoral atualizou os parâmetros para as campanhas a partir do crescente uso das mídias digitais e das estratégias de impulsionamento que se revelaram prejudiciais ao equilíbrio das disputas eleitorais, além de estabelecer maiores aproximações com a Lei Geral de Proteção de Dados (ALMEIDA, 2022). Além de responsabilizar os candidatos e os responsáveis legais pelas campanhas, a Resolução também produz responsabilização criminal para as empresas que financiam esses atos, mas apesar do avanço das normatizações e investigações, diversas infrações e crimes semelhantes foram cometidos no pleito presidencial de 2022 (BRASIL, 2022).

Em análise crítica sobre o papel da comunicação política, Gomes (2019) destaca que esses esforços institucionais enfrentam grande dificuldade para converter os parâmetros normativos em comportamento eleitoral efetivo, sobretudo dos agentes que ocupam os espaços de poder nas campanhas eleitorais e os próprios candidatos. Isso ocorre porque o ambiente no qual as estratégias de desinformação são gestadas e reproduzidas é favorecido pelas assimetrias estruturais brasileiras, como os baixos índices de leitura e déficits de escolarização e, por outro, pelas novas dinâmicas de

consumo de mídia digital com forte apelo ao afeto político, característica que amplia seu poder de influência nas redes sociais virtuais e reforçam polarizações e tensionamentos que monetizam seus conteúdos, muitas vezes em detrimento da veracidade ou do interesse público.

Outra implicação desse processo de digitalização das formas de produção e oferta de informação que evidencia as novas configurações entre os atores políticos e os espaços virtuais de interação é o comprometimento dos valores democráticos universais na esfera pública, vítimas de uma instrumentalização pela lógica da agenda viral e métricas de monetização dos conteúdos, o que contribui para a exploração e propagação de temas que incitam a divisão política, o reforço de estereótipos, a animosidade social e a intolerância. “Isso se desdobra na forma como questões públicas são discutidas por indivíduos e coletivos com visões individuais, endógenas e divisionistas do mundo” (Dourado, 2021, p.25).

Diversas reações legislativas e monitoramentos foram realizados por organismos internacionais, entidades e institutos públicos e privados. No Brasil, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional tem atuado na criação e acompanhamento de balizas legais para os diversos projetos que tramitam na Câmara e no Senado Federal com vistas a atualizar as legislações de combate à desinformação. Na mesma direção, órgãos executivos da Comissão Europeia, tais como o High Level Expert Group, tem sistematizado informações e produzido relatórios com recomendações para combate das fake News, o que indica a preocupação global que o tema gerou nos últimos anos.

No Congresso Nacional, destaca-se um dos projetos mais robustos sobre o tema: o Projeto de Lei 2630/2020 sobre a Responsabilidade e Transparência na Internet, de autoria do Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA-SE). O projeto tem o objetivo de ampliar a responsabilidade das plataformas digitais no gerenciamento e controle de conteúdos falsos, criminosos e que instigam violência contra pessoas e instituições. cumpre destacar, no entanto, que o lobbie das big techs se fez presente em comissões e sessões do Poder Legislativo de modo a comprometer o seu avanço.

As grandes plataformas de tecnologia digital e comunicação conhecidas como “big techs” tem o poder de ampliar ou diminuir o alcance de postagens, conteúdos e contas com base no gerenciamento dos algoritmos, evidenciando as implicações e riscos para a formação da opinião pública, por isso existe a necessidade de criação

de regras que responsabiliza civilmente as plataformas que não tomarem medidas contra a disseminação de desinformação, discursos de ódio e intolerância.

O Google, uma das maiores empresas de tecnologia no mundo, reagiu ao PL 2630/2020 por meio de um argumento enviesado ao inserir na sua página de buscas a informação de que “O PL das fake News pode piorar a sua internet”, omitindo sua responsabilidade civil e penal diante da ampliação da influência dos seus algoritmos e políticas de uso nas diversas plataformas e ambientes virtuais sob o seu domínio. O Telegram, importante aplicativo de mensagem, também se manifestou na mesma direção, argumentando que o PL daria poder de censura ao governo (Tortella, 2023), o que apresenta um retrocesso em relação à parceria firmada pelo aplicativo de mensagens e o TSE em 2022 (TSE, 2022).

O Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) expediu um ofício à empresa Google solicitando informações sobre suposto favorecimento de resultados contrários ao chamado Projeto de Lei das Fake News (PL 2630/20), em discussão no Congresso Nacional. No documento, o órgão cita um estudo realizado pelo NetLab, Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), segundo o qual o Google – utilizado em 97% das buscas feitas por brasileiros –, estaria enviesando os resultados das pesquisas para favorecer indexadores contrários ao PL 2630/20. (Rodrigues, 2023).

RISCOS À CONTESTAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E ATAQUES À IMPRENSA

Em pesquisa de campo realizada pelo InternetLab que culminou no relatório “Os vetores da comunicação política em aplicativos de mensagens” (2022. p.) com universo amostral de 3113 indivíduos, é possível localizar a crescente importância dos aplicativos de mensagens na disseminação de conteúdo das campanhas eleitorais, no engajamento e na decisão de voto. Além desses aspectos, problemas relacionados ao compartilhamento de informações sem fontes confiáveis e aumento dos tensionamentos nos grupos de aplicativos de mensagens também ganham destaque (INTERNETLAB; REDE CONHECIMENTO SOCIAL, 2021)

O conceito de “notícia” é entendido por muitos participantes da pesquisa como “o que é tornado público”, independente do assunto, intencionalidade e da origem da informação” (InternetLab, 2021, p.20), evidenciando as dificuldades de distinção entre

opinião e informação (Mello, 2021), acirrada em contextos de disputas pela hegemonia de narrativas (Da Empoli, 2020).

Para 36%, os conteúdos recebidos por aplicativo de mensagem foram importantes para a decisão de voto, especialmente no Norte (41%) e no Nordeste (46%). 33% admitem que compartilham conteúdos que possam parecer ofensivos quando acreditam em uma ideia (viés de confirmação e/ou compartilhamento como forma de ataque, provocação e demarcação de posição). Os perfis de classes A e B e moradores de capitais estão entre os que mais utilizaram esse recurso.

Apesar de existirem administradores formais em cada grupo, há uma diversidade de mecanismos informais e regras de interação e moderação nos grupos. Uma constante registrada é o esforço pela criação de regras sobre temas políticos nos grupos (regras de convivência) que se intensificaram após as eleições de 2018. Os tensionamentos decorrentes desse tema foram a causa de saídas de muitos participantes dos grupos nos quais estavam inseridos.

As democracias se veem obrigadas a encarar um cenário comunicacional complexo não mais centrado unicamente na programação e no noticiário dos media, mas também em fluxos de mensagens e em trocas informativas baseados em plataformas de mídias sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas, ao mesmo tempo em que tentam conter a ascensão de movimentos ultraconservadores que passaram a chamar mais atenção nos últimos anos da década de 20 do século XXI” (Dourado, 2021, p.13).

Tal complexidade vem sendo discutida por Kornbluh (2025) ao analisar as transformações culturais associadas ao que denomina de capitalismo tardio e às formas contemporâneas de mediação tecnológica. A autora propõe a categoria analítica da “immediatez”, que utiliza, em uma de suas passagens, para compreender os regimes atuais de circulação de informação e conhecimento e como estes passam a privilegiar a velocidade, a visualidade e a resposta instantânea, ampliando a proliferação de notícias.

Os ambientes atuais de compartilhamento de informação, mediado pelas atuais técnicas de circulação e gestão de dados nas plataformas digitais, observa Kornbluh (2025), operam por meio da hiperfuncionalidade da visualidade. Como explica a autora, “não há nada que circule mais rápido que imagens” (Kornbluh, 2025, p. 68), uma vez que o córtex humano tende a reconhecer estímulos visuais com rapidez e completar sentidos por meio de associações cognitivas previamente estruturadas.

A centralidade da visualidade na circulação informacional, nesse contexto, tende a intensificar a velocidade com que conteúdos são compartilhados e interpretados no espaço público digital, contribuindo para um ambiente com comunicações mais dinâmicas e complexas. Empresas que operam na economia da informação, como Google e plataformas de redes sociais, estruturam seus modelos de funcionamento a partir de arquiteturas técnicas capazes de explorar dinâmicas semelhantes às que estão sendo apresentadas por Kornbluh (2025), especialmente, no que se refere à aceleração da circulação informacional e à centralidade da visualidade nos processos de mediação digital.

Nas plataformas, os mecanismos de organização, recomendação e distribuição de conteúdo tendem a favorecer fluxos rápidos de interação e compartilhamento. Nestas imagens, links e estímulos visuais passam a desempenhar papel relevante na captação da atenção dos usuários. Como propõe Kornbluh (2025), “a rapidez do fluxo de informação e a velocidade da discretização estão fazendo com que nossos processadores internos funcionem com base em estímulos diferentes. Com a consciência algoritmizada, clicar é consumir. Ver é ler” (Kornbluh, 2025, p. 68).

Logo, a circulação de notícias, atualmente, ultrapassa a dimensão estrita da leitura. Nos ambientes virtuais, tais quais as plataformas de interação e aplicativos de mensagens instantâneas, constituem infraestruturas que são centrais na comunicação contemporânea e, ao mesmo tempo, tem a função de ampliar possibilidades de circulação informacional, como podem favorecer efeitos colaterais de grande escala, como a difusão exponencial de fake news.

Estas questões estão delimitadas com ênfase, no campo da comunicação política, onde relatórios anuais destacam que há recrudescimento de discursos de ódio, sectarismo e extremismo usando vários instrumentos de comunicação, desde vídeos em rede sociais a ataques (ABRAJI, 2023, p.5). Essas instituições monitoram ataques à imprensa e violações à liberdade de expressão, construindo relatórios que revelam tensões relevantes para o funcionamento do debate público democrático (FENAJ, 2025, p.5).

O monitoramento realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), apresentado em 2023, registrou 557 agressões a jornalistas, meios de comunicação e imprensa em geral em 2022, ano eleitoral, destacando um aumento de 23% em relação a 2021, conforme pode ser visto na Figura 1. Observa-se que “63,4% dos ataques coletados ao longo do ano tiveram origem ou repercussão

em ambientes on-line, com destaque negativo para as plataformas de redes sociais” (ABRAJI, 2023, p.5).

Dados recentes apresentados anualmente pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ, 2025), também identificam episódios de violência contra profissionais da imprensa. Em 2024, o monitoramento mostrou que foram registrados 144 episódios de violência contra a atividade jornalística no Brasil. O número, todavia, representa uma redução de 20,44% em relação aos 181 casos registrados ao longo de 2023. Os patamares nos dois anos são inferiores ao observado nas taxas coletadas em 2022 (ABRAJI, 2023; FENAJ, 2025, p. 9).

Figura 1: Síntese dos Dados sobre Violência Política em 2022

Fonte: ABRAJI, 2022.

Apesar de os números apresentados pela ABRAJI e pela FENAJ não serem diretamente equivalentes, uma vez que decorrem de metodologias distintas de monitoramento, algumas considerações podem ser traçadas para além dessa limitação. Observa-se que ambos os relatórios convergem ao apontar dados relevantes, como a crescente centralidade dos ataques em ambientes digitais, frequentemente mediada pela circulação de desinformação, especialmente quando relacionada a denúncias e disputas políticas.

Assim, em 2022, os principais alvos desses ataques foram repórteres e analistas de veículos midiáticos, com 276 casos registrados, correspondentes a 49,4% dos alertas totais (ABRAJI, 2023). Já em 2024, observa-se que profissionais vinculados a mídias digitais concentram cerca de 43,75% dos casos registrados,

evidenciando a centralidade desses espaços na dinâmica contemporânea da violência contra jornalistas (FENAJ, 2025).

O relatório da FENAJ também destaca que a intensificação da circulação de ameaças, hostilizações e campanhas de desinformação nesses espaços digitais, em alguns casos, transbordaram para a arena física, indicando dinâmicas nas quais episódios iniciados no ambiente online passam a se materializar em formas diretas de agressão corporal. (FENAJ, 2025).

A partir dos dados apresentados nos relatórios analisados, é possível observar, também, indícios de que há intensificação de ataques a jornalistas em anos eleitorais. Embora essa associação não seja estabelecida de forma direta pelos documentos, o fato de que, nos anos seguintes, a taxa tende a reduzir, somado aos exemplos relatados em diferentes estados da federação que indicam maior incidência desses episódios em períodos eleitorais, junta-se a um dado relevante da leitura: o registro de que 33,33% dos casos (48 ocorrências) pertencem à categoria “políticos/assessores/parentes” (FENAJ, 2025). Como ressalva, é possível considerar que, em períodos não eleitorais, parte desses episódios possa permanecer subnotificada, aspecto que indica a necessidade de ampliar investigações futuras sobre a dinâmica e a frequência desses eventos.

Um último ponto a ser destacado refere-se ao registro de 145 ataques explicitamente associados à dimensão de gênero, o que corresponde a aproximadamente 26% dos 557 episódios de violência monitorados em 2022 pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI). Dados mais recentes da Federação Nacional dos Jornalistas indicam movimento semelhante: em 2024 foram registradas 154 vítimas, sendo 47 mulheres (30,52%) e 26 casos classificados como ataques coletivos ou dirigidos à categoria profissional (16,86%) (FENAJ, 2025, p. 18). Em termos proporcionais, observa-se um aumento da participação dos registros associados à dimensão de gênero entre os episódios de violência contra jornalistas.

Esse crescimento percentual sugere que parte da violência dirigida à imprensa mobiliza marcadores sociais que extrapolam o exercício estritamente profissional da atividade jornalística. O dado pode ser compreendido a partir da presença de dinâmicas nas quais fatores sociais, como gênero, podem influenciar a forma e a intensidade desses ataques. Nesse sentido, a adoção de uma perspectiva interseccional permitiria ampliar a leitura desses fenômenos ao considerar o entrelaçamento entre diferentes categorias sociais. (Crenshaw, 1991)

A abordagem interseccional parte do reconhecimento de que experiências sociais são atravessadas por múltiplas dimensões estruturais, como gênero, raça e posição social, entre outros fatores (Crenshaw, 1991; Collins, 1998). A elevação proporcional desses registros, distinta da variação geral dos ataques, que foi de redução, indica uma agenda de investigação relevante, sobretudo quando considerada em diálogo com estudos que apontam o aumento da violência política de gênero no país, como indicam levantamentos do Observatório Nacional da Mulher na Política sobre o crescimento desse tipo de violência no período recente (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2024).

EDUCAÇÃO MIDIÁTICA: UM CAMINHO EM CONSTRUÇÃO

A educação midiática foi discutida por Hobbs e Jensen (2009) para contextualizar seus efeitos nas décadas de 1930 e 1940 nos EUA, enfatizando a importância de compreender o passado e a necessidade de educar sobre o tema na promoção de pensamento crítico, cidadania digital e criação de mídia assertiva, os autores propuseram que além de lidar com práticas emergentes, como o uso de mídias sociais de massa, a educação midiática levaria a conscientização sobre as experiências cotidianas proporcionadas pelo acesso às mídias.

A cidadania digital proposta por Hobbs e Jensen (2009) enfatiza o desenvolvimento de habilidades para considerar questões de identidade, interação público-privado e ética. Segundo os autores é preciso “considerar questões de identidade pessoal e social, a complexa interação entre o que é privado e o que é público, bem como questões legais e éticas” (2009, p.9). Os desafios incluem identificar diferenças entre notícias e publicidade, opinião e informação, bem como examinar representações de gênero, etnia, classe, cultura e economia nas mídias. Enfrentar esses desafios nas mídias sociais significa continuar na formação educacional, desenvolvendo habilidades cruciais para a vida individual e social, como proposto por Dos Santos Neto (2020).

A mídia pode construir, transformar e direcionar o conhecimento que se acessa, refletindo diretamente na subjetividade do sujeito. Por isso, entende-se que a educação midiática deve atuar no desenvolvimento de competências para ampliação do conhecimento e da cultura. Isto é, desenvolver a capacidade de receber

informações, colocar questões, desenvolver a crítica social. (Dos Santos Neto, 2020, p.164)

No contexto da interação entre liberdade de expressão, digitalização e campanhas eleitorais, a educação midiática emerge como um tema relevante. A confusão social em torno dos limites entre o direito de expressão e a desinformação tem sido objeto de debates nas esferas política e jurídica, evidenciado no cenário polarizado das eleições presidenciais brasileiras de 2018 e 2022.

Costa e Blanco (2020) observam que o desenvolvimento tecnológico alterou significativamente o panorama midiático, provocando inseguranças nas elites econômicas e políticas. Essa proximidade intensificada entre as informações gerou questionamentos e relativizações do direito à liberdade de expressão, resultando em intervenções diversas. A disseminação de informações falsas, conforme Sayad (2020), influencia a percepção moral e desorienta os cidadãos sobre os limites entre verdadeiro e ficcional, inibindo a participação social.

Diversos organismos e instituições internacionais já se preocupam com a inclusão sistemática do termo "educação midiática" nos currículos escolares, o que pode trazer tanto benefícios quanto grandes desafios que passam pela formulação de políticas públicas, formação e qualificação docente e conscientização cidadã. No Brasil, essa discussão está começando a ser explorada no contexto institucional como uma resposta à propositiva e combativa em relação à desinformação sistemática. O site da Agência Brasil (2023) menciona a formulação de um documento base oficial que visa estabelecer a ainda embrionária, mas sobre a qual se geram grandes expectativas, Política Nacional de Educação Midiática.

Nesse sentido, surgem para debate, por meio de audiências públicas, as tentativas do poder público para consolidar as discussões sobre o combate às Fake News na internet. O processo inclui, entre outras iniciativas, a proposta de vincular a educação midiática à base do BNCC. Entre os mecanismos discutidos, estão a formação continuada de professores, o desenvolvimento de materiais didáticos e a orientação para o uso consciente da internet por crianças e adolescentes, bem como parcerias para divulgação junto a organizações da sociedade civil.

O Projeto Comprova, Agência Lupa e a Escola de Dados são exemplos de iniciativas brasileiras já em curso para o combate à desinformação. Os dois primeiros estão ligados a veículos e profissionais da imprensa. A Escola de Dados é apresentada como uma organização que promove a cultura de dados e a

alfabetização midiática, tendo como proposta oferecer cursos, treinamentos e recursos, que são direcionados a capacitação de jornalistas, pesquisadores e cidadãos comuns.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reportagens jornalísticas, os relatórios de entidades, os dispositivos legais e as decisões judiciais selecionadas foram exemplos de reações institucionais do Poder Legislativo e Judiciário que demonstram preocupações com a crescente imbricação das novas formas de consumo de informação decorrentes da digitalização das práticas sociais e os novos mecanismos de engajamento político com base nos algoritmos.

As mudanças no consumo de informação e engajamento político decorrentes do aumento da influência dos aplicativos de mensagens e plataformas são potencializadas por meio de estratégias eleitorais caracterizadas pelo estímulo à animosidade e à belicosidade. Esses fenômenos produzem riscos ao funcionamento do regime democrático e, apesar das reações institucionais registradas durante e após as eleições presidenciais, as estratégias digitais de desinformação continuam a inflamar discursos de ódio, polarização e extremismos que repercutem no funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.

As eleições presidenciais de 2018 e 2022 no Brasil foram marcadas pelo uso sistemático de estratégias de desinformação, o que ensejou o recrudescimento da judicialização de campanhas eleitorais e evidenciou a necessidade de balizas legais que garantissem a prevenção e combate aos ataques injustificados à imprensa profissional, aos órgãos estatais fiscalizadores e a promoção da lisura na competição eleitoral, cujo objetivo é o de preservar as condições de divergência, inclusividade e competitividade características do regime democrático.

REFERÊNCIAS

ABRAJI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO.

Relatório: monitoramento de ataques a jornalistas no Brasil. São Paulo: Abraji, 2022.

AGÊNCIA BRASIL. **Governo federal elabora política nacional de educação midiática.** Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-05/governo-federal-elabora-politica-nacional-de-educacao-midiatica>. Acesso em: 26 jan. 2024.

AGÊNCIA LUPA. **Institucional.** Disponível em: <https://lupa.uol.com.br/institucional>. Acesso em: 26 jan. 2024.

ALMEIDA, Renato Ribeiro de. Proteção de dados: desafios e incertezas nas eleições gerais de 2022. **Revista Justiça Eleitoral em Debate**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 150-158, 2022. Disponível em: <https://revista.tre-rj.jus.br/rjed/article/view/159>. Acesso em: 4 mar. 2026.

AVRITZER, Leonardo; SANTANA, Eliara (org.). **Eleições 2022 e a reconstrução da democracia.** Belo Horizonte: Autêntica, 2023.

BALZA, Gabriel. **Bolsonaro tem condenação definitiva na Justiça por ataque a jornalistas. G1 Política.** Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/10/19/bolsonaro-tem-condenacao-definitiva-na-justica-por-ataques-a-jornalistas.ghtml>. Acesso em: 19 out. 2023.

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1949.

BRASIL. **Tribunal Superior Eleitoral. Fato ou boato: Justiça Eleitoral desmentiu as principais fake news sobre o processo eleitoral em 2022.** Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/fato-ou-boato-justica-eleitoral-desmentiu-as-principais-fake-news-sobre-o-processo-eleitoral-em-2022>. Acesso em: 4 mar. 2026.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Observatório Nacional da Mulher na Política. Pesquisa revela que violência política contra mulheres aumentou entre 2020 e 2024. Brasília: Câmara dos Deputados, 2024. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/observatorio-nacional-da-mulher-na-politica/noticias-1/pesquisa-revela-que-violencia-politica-contra-mulheres-aumentou-entre-2020-e-2024>. Acesso em: 4 mar. 2026.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade.** Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

CARTA CAPITAL. **WhatsApp admite disparo ilegal de mensagens nas eleições de 2018.** São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/whatsapp-admite-disparo-ilegal-de-mensagens-nas-eleicoes-2018/>. Acesso em: 4 mar. 2026.

COLLINS, Patricia Hill. La política del pensamiento feminista negro. In: **NAVARRO, Marysa; STIMPSON, Catharine (org.). ¿Qué son los estudios de mujeres?** Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1998.

COSTA, Karolyne Santana. **A construção social da oferta da carona solidária: confiança digital, aplicativos de compartilhamento e as circunstâncias de conflitos no mercado de transporte brasileiro. 2022.** 380 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2022. Disponível em: <http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/16701>. Acesso em: 4 mar. 2026.

CRENSHAW, Kimberlé. Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color. **Stanford Law Review, Stanford**, v. 43, n. 6, p. 1241-1299, 1991. Disponível em: <https://blogs.law.columbia.edu/critique1313/files/2020/02/1229039.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2026.

D'ANCONA, Matthew. **Pós-verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos de fake News.** São Paulo: Faro Editorial, 2018.

DAROS, Gabriel. **União Europeia condena Twitter em novo relatório: plataforma com maior proporção de desinformação.** UOL, 28 ago. 2023.

DATA REPORTAL. **Digital 2023 Global Overview Report.** Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report>. Acesso em: 17 ago. 2023.

DOURADO, Tatiana. **Fake news: quando mentiras viram fatos políticos.** Porto Alegre: Zouk, 2021.

EMPOLI, Giuliano da. **Os engenheiros do caos.** São Paulo: Vestígio, 2020.

ESCOLA DE DADOS. Disponível em: <https://escoladedados.org>. Acesso em: 26 jan. 2024.

EXAME. **Pela 1ª vez, campanha eleitoral não terá financiamento de empresas.** São Paulo, 2018. Disponível em: <https://exame.com/brasil/pela-1a-vez-campanha-eleitoral-nao-tera-financiamento-de-empresas/> Acesso em: 4 mar. 2026.

FENAJ – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. **Violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil: relatório anual.** Brasília: Fenaj, 2022.

FUKS, Mario; MARQUES, Pedro. Polarização e contexto: medindo e explicando a polarização política no Brasil. **Opinião Pública**, Campinas, v. 28, n. 3, p. 560-593, set./dez. 2022.

G1. **TSE multa campanha de Haddad em R\$ 176 mil por impulsionar notícias contra Bolsonaro na internet.** 28 mar. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/28/tse-multa-campanha-de-haddad-em-r-176-mil-por-impulsionar-noticias-contr-bolsonaro-na-internet.ghtml> Acesso em: 4 mar. 2026.

GOMES, Wilson. Fake News, crise epistêmica e epistemologia tribal. **Revista Cult**, 8 abr. 2019.

HOBBS, Renée; JENSEN, Amy. The past, present, and future of media literacy education. **Journal of Media Literacy Education**, v. 1, n. 1, p. 1-11, 2009.

KORNBLUH, Anna. **Imediatez: ou o estilo do capitalismo tardio demais**; tradução Nélio Schneider. - 1.ed - São Paulo, Boitempo, 2025.

INTERNETLAB; REDE CONHECIMENTO SOCIAL. **Os vetores da comunicação política em aplicativos de mensagens: hábitos e percepções do brasileiro em 2020**. São Paulo: InternetLab, 2021. Disponível em: <https://internetlab.org.br/wp-content/uploads/2021/07/Os-Vetores-da-Comunicacao-Politica-em-Aplicativos-de-Mensagem.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2024.

JENKINS, Henry. **Cultura da convergência**. São Paulo: Aleph, 2018.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Rio de Janeiro: Zahar, 2019.

MELLO, Patrícia Campos. **A máquina do ódio**. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

PROJETO COMPROVA. Disponível em: <https://projetocomprova.com.br>. Acesso em: 26 jan. 2024.

PRZEWORSKI, Adam. **Crises da democracia**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

RODRIGUES, Alex. **Notificada, Google retira link para texto contra PL das Fake News. Agência Brasil**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-05/notificada-google-retira-link-para-texto-contra-pl-das-fake-news>. Acesso em: 2 mai. 2023.

SAYAD, Alexandre Le Voci. Educação midiática e pensamento crítico: antídotos contra a desinformação. In: **Liberdade de expressão: questões da atualidade**. São Paulo: ECA-USP, 2019. p. 9-17.

SCHWARTSMAN, Hélio. **A era pós-verdade**. Folha de S. Paulo, 13 set. 2016.

SOUZA, Carlos. **Digitalização do mundo: 20 ensaios para o ensino de ciências humanas**. Maceió: IFAL; CBA Editora, 2025.

STATISTA. **Most popular social networks worldwide as of January 2023, ranked by number of monthly active users**. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users>. Acesso em: 17 ago. 2023.

STATISTA. **Number of social media users worldwide from 2017 to 2027**. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users>. Acesso em: 21 ago. 2023.

TORTELLA, Tiago. **Telegram dispara mensagens contra PL das Fake News.** CNN Brasil, Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/telegram-dispara-mensagem-contra-o-pl-das-fake-news/>. Acesso: 9 mai. 2023.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Brasil).

Eleições 2022: TSE e plataformas digitais firmam parceria para combate à desinformação. Brasília, 2022. Disponível em:

<https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Fevereiro/eleicoes-2022-tse-e-plataformas-digitais-firmam-parceria-para-combate-a-desinformacao> Acesso em: 4 mar. 2026.